

Mapping DH: Kollaborative Dokumentation von Digital Humanities- Initiativen im Semantic Web

Frank, Ingo

ingo.frank@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0372-3637

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Schöch, Christof

schoech@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4557-2753

Siqueira, Diego

diego.siqueira@rub.de
Ruhr-Universität Bochum
ORCID: 0000-0001-5435-9551

Was ist Mapping DH?

Mapping DH – <https://mapping-dh.wikibase.cloud/> – ist eine Semantic-Web-basierte Wissensinfrastruktur, die DH-Initiativen weltweit und mit diachroner Tiefe dokumentieren möchte.¹ Die in Wikibase (vgl. Rossenova et al. 2022) liegende Datenbank ist offen einsehbar, communitygetrieben erweiterbar und zeigt semantische Relationen zwischen Akteur:innen, Orten und Initiativen wie Studiengängen, Zentren, Journals oder Verbänden. Die den FAIR-Prinzipien entsprechenden Daten bieten sich zur Erweiterung, Analyse etc. an und vermögen die Entwicklung der diversen DH-Forschungslandschaft nachzuzeichnen (siehe Abb. 1 für einen geographischen Überblick über die Daten und Schöch & Hinzmann 2025 für eine einführende Präsentation des Vorhabens).

Zentren, Initiativen, Studiengänge in der Kartenansicht. Query: siehe <https://mapping-dh.wikibase.cloud/wiki/DHd2026>.

Vergleichbares

Zahlreiche Projekte widmen sich der Sichtbarmachung und Dokumentation von DH-Aktivitäten, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.² Die DARIAH-DE Collection Registry katalogisiert geisteswissenschaftliche Sammlungen, jedoch ohne Akteursbezug. Humanities Commons bietet eine Plattform für Austausch und Publikation, jedoch ohne semantische Datenstruktur. Der Index of Digital Humanities Conferences dokumentiert DH-Konferenzen weltweit, aber ebenfalls ohne semantische Datenstruktur. DH centerNet listet DH-Zentren weltweit, jedoch als einfache Liste ohne Detailinformationen. Das DH Course Registry (DHCR) dokumentiert Studiengänge im Bereich DH, ist aber kuratiert und nicht offen editierbar. Tapor3 ist eine Tools Registry, die zahlreiche auch historische DH-Tools dokumentiert und dafür TaDiRAH nutzt. Zahlreiche Publikationen beschreiben den jeweils aktuellen Stand der Entwicklung und Institutionalisierung oder strukturelle Herausforderungen der Digital Humanities, oft mit einem spezifischen regionalen Schwerpunkt, aber ohne eine systematische Datenbasis (Gouglas et al. 2013, Chen und Hsueh 2013, Sprugnoli et al. 2019, Macken 2021). Ein Beitrag von Till Grallert auf Mastodon reflektiert dezentrale DH-Kartierungen mit Wikidata (Grallert 2025); ein Beitrag auf dem DHd-Blog präsentiert die räumliche Verteilung von DH-Professuren (Horstmann & Schöch 2024); *Digital History Berlin* betont die Relevanz von Netzwerkvisualisierungen (Skibba 2025).

Mapping DH positioniert sich zu diesen Ansätzen, indem es den Schwerpunkt auf semantische Modellierung, kollaborative und langfristige Datenerweiterung legt und weil es andere Ressourcen nicht ersetzen möchte, sondern sie als Quelle weiterer Informationen referenziert und miteinander vernetzt.

Wikibase

Wikibase, die Open-Source-Software hinter Wikidata (Malyshev et al. 2018), bildet den technischen Kern von

Mapping DH (hier mit Nutzung des Services wikibase.cloud). Wikibase ermöglicht die Speicherung und Abfrage strukturierter, verknüpfter Daten unter Verwendung anpassbarer bzw. erweiterbarer Datenmodelle (Erxleben et al. 2014). Ihre Flexibilität bei der Modellierung komplexer Entitäten und Beziehungen prädestiniert sie zur Darstellung von DH-Initiativen. Darüber hinaus werden kollaboratives Editieren, Versionsverwaltung, mehrsprachige Bezeichnungen und Vokabulare, Reification sowie die Verknüpfung mit externen Normdaten (GND, ORCID, ROR, VIAF, Wikidata) unterstützt. Besonders attraktiv ist Wikibase durch die Verbindung formaler semantischer Repräsentation mit einer Bedienbarkeit, die auch nicht spezialisierten Nutzer:innen den Zugang erleichtert. Der SPARQL-Endpoint bietet umfassende Analysemöglichkeiten und ermöglicht die direkte und FAIRe Nachnutzung der gesammelten Daten (siehe Abb. 2 für eine Beispielanalyse zu den enthaltenen DH-Zeitschriften). Die Kohärenz der Daten wird durch Validierung mit Shape Expressions (ShEx) sichergestellt (siehe Abb. 3 für ein Beispiel). Durch die Nutzung derselben Infrastruktur wie Wikidata profitiert *Mapping DH* von einer stabilen technischen Basis sowie einem breiten Ökosystem an Werkzeugen. Die extensive Nutzung von Wikidata-IDs und kompatiblen Properties fördert von Anfang an die Föderation mit Wikidata und wird auch selektive Exporte nach Wikidata erleichtern.

DH-Zeitschriften mit Zeitraum ihrer Aktivität. Query: siehe <https://mapping-dh.wikibase.cloud/wiki/DHd2026>.

Kultur des gemeinsamen Eigentums, der verteilten Verantwortung und der offenen Zusammenarbeit zu fördern.³ Ausgewählte Herausforderungen sind:

Aktualität der Daten: DH-Initiativen entstehen schnell, in unterschiedlichem Ausmaß und mit verschiedenen Halbwertszeiten. Absehbar befristete Initiativen sollten direkt als solche verzeichnet werden, um der unvermeidlichen Entropie des Systems zu begegnen.

Community-Building: Um möglichst viele Personen zur Beteiligung zu bewegen, ist Community-Building wichtig. Das Angebot muss nahegebracht, Beitragsmöglichkeiten müssen erläutert werden.

Niedrigschwelligkeit: Beitragsmöglichkeiten müssen niedrigschwellig gestaltet sein. Auch RDF-Tripel und SPARQL-Abfrage-GUIs schließen bereits viele potenzielle Beitragende aus. Daher ist *Mapping DH* etwa auf den Einsatz von semantischen Eingabefeldern mit dem Werkzeug *Cradle*⁴ vorbereitet.

Komplexität des Datenmodells: Das zugrundeliegende Datenmodell muss so einfach und schlicht wie möglich gehalten werden – aber dabei trotzdem die relevanten Entitäten und deren Zusammenhang adäquat erfassen und abbilden können. Das vorliegende initiale Modell⁵ soll daher im Austausch zwar diskutiert, aber nur begrenzt und begründet erweitert werden.

Sprachliche und kulturelle Diversität: Ein grundsätzliches Datenmodell kann verschiedene Sprachen im Datensatz vereinen. *Mapping DH* soll die kulturelle Diversität von DH-Initiativen nicht verdecken, sondern sichtbar machen.

Study programme (E7)

language code	label	description	aliases	edit
en	Study programme	An entry schema for the class Q1236 (Study programme).		edit

```

PREFIX wd: <https://mapping-dh.wikibase.cloud/prop/direct/>
PREFIX wd: <https://mapping-dh.wikibase.cloud/entity/>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

start = @programme

# Any instance of the class Q1236 (Study programme) needs:
<programme> EXTRA wd:P17 {
  # "instance of": Q1236 (Study programme) or one of its subclasses - exactly one
  wd:P17 [wd:Q1236 wd:Q1234 wd:Q1235 wd:Q1801 wd:Q1802 wd:Q1803 wd:Q1805] (1) ;
  # "subsite": URI - zero or one
  wd:P14 URI (0,1) ;
  # "DNCR ID": external Identifier - zero or one
  wd:P69 xsd:string (0,1) ;
  # "field of work": any item of class Q? or its subclasses - one to five
  wd:P12 [wfield- (1,5) ;
  # "offered by": any item of class Q1176 or its subclasses - zero or one
  wd:P60 [institution- (1,3) ;
}

# any item that is instance of class Q? (Field of work)
<field- EXTRA wd:P17 {
  wd:P17 [wd:Q? ] ;
}

# any item that is instance of class Q1176 (Institution)
<institution- EXTRA wd:P17 {
  wd:P17 [wd:Q1176 wd:Q4 wd:Q1175 wd:Q1177 wd:Q39 wd:Q1247 ] + ;
}
    
```

Shape Expression für die Klasse 'Study programme'.

Ziele und Herausforderungen

Mapping DH ist ebenso eine soziale wie eine technische Initiative. Es geht dabei auch darum, eine nachhaltige Community von Mitgestaltenden aufzubauen. Dazu gehört, eine

Maturity-Modell

Mapping DH kann auch zur Entwicklung eines differenzierten Verständnisses von 'Reifestufen' in den Digital Humanities beitragen. Einher gehen Aspekte wie:

- die Identifikation von Mustern in der Entstehung von DH-Zentren,
- Unterstützung beim Aufbau neuer Zentren,
- ein Beitrag zur Sichtbarkeit „unsichtbarer“ DH-Aktivität,
- die Förderung strategischer Entwicklung.

Ein Beispiel für ein solches reifegradorientiertes Instrument ist das Self-Assessment-Tool zur Förderung der Digital Humanities in wissenschaftlichen Bibliotheken von Dogunke (2025). Es unterstützt Bibliotheken dabei, ihre Aktivitäten in sieben zentralen Handlungsfeldern zu bewerten.

Solche Ansätze zeigen, wie *Mapping DH* langfristig als Ergänzung, Referenzrahmen oder Schnittstelle für externe Self-Assessment- oder Evaluierungsinstrumente dienen könnte. Die Kombination aus strukturierter Datenerfassung in *Mapping DH* und institutionellem Selbstbewertungsprozess eröffnet neue Perspektiven für Standortbestimmung, strategische Weiterentwicklung und nachhaltige Netzwerkbildung innerhalb der DH-Community.

Erwähnte Ressourcen

- DARIAH Collections Registry: <https://de.dariah.eu/en/collection-registry> .
- Digital Humanities Commons: <https://hcommons.org/> .
- CenterNet List of Centers: <https://dhcenternet.org/centers> .
- Digital Humanities Course Registry: <https://dhcr.clarin-dariah.eu/> .
- Tapor3: <https://tapor.ca/home> .

Fußnoten

1. Beiträge nach CRediT-Taxonomie: Ingo Frank: Methodology, Writing – review & editing; Jan Horstmann: Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing; Christof Schöch: Conceptualization, Data curation, Methodology, Writing – original draft, Writing – review & editing, Formal Analysis, Visualization; Diego Siqueira: Conceptualization, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing.
2. Siehe die Liste der erwähnten Ressourcen am Ende des Abstracts.
3. Für die Roadmap des Vorhabens, siehe: https://mapping-dh.wikibase.cloud/wiki/Road_Map (26.11.2025).
4. Siehe: <https://github.com/magnusmanske/cradle> (26.11.2025).
5. Siehe: https://mapping-dh.wikibase.cloud/wiki/Data_Model (26.11.2025). Siehe zum Vergleich die CIDOC-CRM-basierte Scholarly Ontology (Pertsas & Constantopoulos 2017) und das Wikidata-basierte Scholia (Nielsen et al. 2017).

Bibliographie

- Chen, Kuang-hua und Bi-Shin Hsueh.** 2014. “Exploring Regional Development of Digital Humanities Research: A Case Study for Taiwan”. *Journal of Data Mining & Digital Humanities* 6. <https://doi.org/10.46298/jdmhdh.6>.
- Dogunke, Swantje.** 2025. “Selbstbewertung und Entscheidungsunterstützung: Ein Self-Assessment-Tool zur Förderung der Digital Humanities in Bibliotheken”. 9. *Bibliothekskongress 2025*. Bremen. <https://bid2025.abstractserver.com/program/#/details/presentations/387> (zugegriffen: 29. Juli 2025).
- Erleben, Fredo, Michale Günther, Markus Krötzsch, Julian Mendez und Dennis Vrandečić.** 2014. “Introducing Wikidata to the Linked Data Web”. In *The Semantic Web – ISWC 2014*, hg. von Peter Mika et al. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11964-9_4.
- Gouglas, Sean, Geoffrey Rockwell, Victoria Smith, Sophia Hoosein und Harvey Quamen.** 2013. “Before the Beginning: The Formation of Humanities Computing as a Discipline in Canada”. *Digital Studies/le Champ Numérique* 3(1). <http://doi.org/10.16995/dscn.244>.
- Grallert, Till.** 2025. “Interested in what #Wikidata knows about digital humanists in Germany? Check out this query: <https://w.wiki/AKAM> (26.11.2025). We are working on pushing more data on this field over the coming weeks. So keep (occasionally) refreshing the results”. *Digital Courage*. <https://digitalcourage.social/@tillgrallert/112575546388768661> (zugegriffen: 26. November 2025).
- Horstmann, Jan und Christof Schöch.** 2024. “DH-Professuren im deutschsprachigen Raum visualisiert”. *DHd-Blog*. <https://dhd-blog.org/?p=21260> (zugegriffen: 26. November 2025).
- Macken, Megan E.** 2021. “An overview of recent digital humanities initiatives in US art libraries”. *Art Libraries Journal* 46(2), 51–56. <https://doi.org/10.1017/alj.2021.5>.
- Malyshev, Stanislav, Markus Krötzsch, Larry González, Julius Gonsior und Adrian Bielefeldt.** 2018. “Getting the Most Out of Wikidata: Semantic Technology Usage in Wikipedia’s Knowledge Graph”. *The Semantic Web – ISWC 2018: 17th International Semantic Web Conference, Monterey, CA, USA, October 8–12, 2018, Proceedings, Part II*. Berlin, Heidelberg: Springer, 376–394. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00668-6_23.
- Nielsen, Finn Årup, Daniel Mietchen und Egon Willighagen.** 2017. “Scholia, Scientometrics and Wikidata.” *The Semantic Web: ESWC 2017 Satellite Events*, hg. von Eva Blomqvist et al. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70407-4_36.
- Pertsas, Vayianos und Panos Constantopoulos.** 2017. Scholarly Ontology: modelling scholarly practices. *International Journal on Digital Libraries* 18, 173–190. <https://doi.org/10.1007/s00799-016-0169-3>.

Rossenova, Lozana, Paul Duchesne und Ina Blümel. 2022. “Wikidata and Wikibase as complementary research data management services for cultural heritage data.” *Proceedings of the 3rd Wikidata Workshop 2022 co-located with the 21st International Semantic Web Conference (ISWC2022)*. Hannover: Hochschule Hannover. <https://doi.org/10.25968/opus-2573>.

Schöch, Christof und Maria Hinzmann. 2025. “Wikibase Use Case: Mapping Digital Humanities”. *Digital Humanities Conference 2025 (DH2025)*, Lisbon. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15877196>.

Skibba, Anica. 2025. “Feldforschung mit Linked Open Data: Die Forschungslandschaft der digitalen Geschichts- und Geisteswissenschaften auf Wikidata abbilden ... und auffinden”. *Digital History Berlin*. <https://dhistory.hypotheses.org/9858> (zugegriffen: 26. November 2025).

Sprugnoli, Rachele, Gabriella Pardelli, Federico Boschetti und Riccardo Del Gratta. 2019. “Un’Analisi Multidimensionale Della Ricerca Italiana Nel Campo Delle Digital Humanities E Della Linguistica Computazionale”. *Umanistica Digitale* 3(5). <https://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/8581>.